

ОСОБЕННОСТИ ДИСПЕРСИИ ЭКСИТОНОПОДОБНЫХ ВОЗБУЖДЕНИЙ В НЕИДЕАЛЬНОЙ 1D ФОТОННОЙ РЕШЕТКЕ МИКРОПОР

© 2024 Безус Ю.А., Рыбалка А.Е., Румянцев В.В., Федоров С.А., Петренко А.Г.

Исследованы особенности спектра экситоноподобных возбуждений в 1D решетке микрорезонаторов, обусловленные наличием однородной упругой деформации и случайной вариацией положений микропор, а также трансформация плотности состояний данных элементарных возбуждений в неидеальной цепочке микропор в зависимости от концентрации указанных дефектов структуры.

Ключевые слова: неидеальная фотонная 1D решетка, микропоры-резонаторы, дефекты структуры экситоноподобные возбуждения, однородная упругая деформация, приближение виртуального кристалла.

Введение. Появление новых оптоэлектронных устройств, использующих различные приложения современной фотоники, начиная от сбора света нанофотонными волноводами до квантовой обработки информации, предполагает формирование соответствующих нанокompозитных материалов, как источников когерентного излучения. В частности, в последнее время большой интерес проявляется к фотонным решеткам Лайбеа [1-3], обеспечивающих сильное удержание света такими системами и открывающих пути для разработки новых схем захвата света. В качестве примера фотонной структуры может быть выбрана пространственно периодическая система связанных микрорезонаторов [4-5]. Подобные системы могут быть привлекательными объектами для целей квантовой обработки информации [6-10]. Значимость изучения оптических мод в массиве микрорезонаторов, которая проявилась в связи с созданием оптоэлектронных устройств [6-8], значительно выросла в последнее время. Прогресс, достигнутый в последнее время в плане создания высокодобротных полупроводниковых микрорезонаторов с брэгговскими зеркалами, позволил получить и исследовать бозе-эйнштейновскую – конденсацию экситон-поляритонов [10-12].

Интенсивно развивается фотоника несовершенных структур. Например, в работах авторов [13-14] рассмотрено влияние дефектов структуры на дисперсию экситоноподобных возбуждений в решетке туннельно связанных микрорезонаторов. Проведенные в рамках фотоники неидеальных структур исследования показали, что введением в исследуемый объект определенных дефектов или в результате управляемого внешнего воздействия (в частности, упругой деформации [15]) можно добиться необходимых изменений энергетического спектра элементарных возбуждений и оптических свойств исследуемой неидеальной структуры.

Важное место в физике конденсированных сред занимают исследования плотности энергетических состояний системы. Знание плотности состояний существенно при определении многих ее характеристик, например, термодинамических, кинематических и оптических. В связи с этим, вызывает интерес представленное в данной работе исследование плотности состояний квазичастичных (экситоноподобных) возбуждений в одном из типов пористых структур – неидеальной 1D цепочке микропор со случайной вариацией расстояний между ними.

Теоретическая модель. Общая модель квазичастичных возбуждений электромагнитного поля, локализованного в идеальной решетке микропор-резонаторов,

развита авторами ранее (см., например работы [13-14, 16]). В соответствии с этой моделью предполагается, что плотность возбужденных состояний структурных элементов в исследуемой решетке мала. В этом случае можно ограничиться квадратичной частью \hat{H}^{ex} гамильтониана \hat{H} (описывающей элементарные возбуждения в исследуемой системе), которая в одноуровневой модели в приближении Гайтлера-Лондона в общем случае идеальной решетки микропор принимает вид [17]:

$$\hat{H}^{ex} = \sum_{\mathbf{n}, \mathbf{m}, \alpha, \beta} D_{\mathbf{n}\alpha, \mathbf{m}\beta} \hat{\Phi}_{\mathbf{n}\alpha}^+ \hat{\Phi}_{\mathbf{m}\beta} = \sum_{\alpha, \beta, \mathbf{k}} D_{\alpha\beta}(\mathbf{k}) \hat{\Phi}_{\alpha}^+(\mathbf{k}) \hat{\Phi}_{\beta}(\mathbf{k}), \quad (1)$$

где:

$$D_{\mathbf{n}\alpha, \mathbf{m}\beta} = \hbar \omega_{\mathbf{n}\alpha}^{ph} \delta_{\mathbf{n}\alpha, \mathbf{m}\beta} - A_{\mathbf{n}\alpha, \mathbf{m}\beta}. \quad (2)$$

В выражении (2) $\omega_{\mathbf{n}\alpha}^{ph}$ – частота фотонной моды электромагнитного возбуждения, локализованного в $\mathbf{n}\alpha$ -ом узле (резонаторе), $\hat{\Phi}_{\mathbf{n}\alpha}^+$, $\hat{\Phi}_{\mathbf{n}\alpha}$ – Бозе-операторы рождения и уничтожения этой фотонной моды в узельном представлении, $A_{\mathbf{n}\alpha, \mathbf{m}\beta}$ – матрица резонансного взаимодействия, характеризующая перекрытие оптических полей резонаторов $\mathbf{n}\alpha$ -го и $\mathbf{m}\beta$ -го узлов решетки и, следовательно, определяющего вероятность туннельного перехода соответствующего электромагнитного возбуждения.

В равенстве (1) величины $D_{\alpha\beta}(\mathbf{k})$ и $\hat{\Phi}_{\alpha}(\mathbf{k})$ имеют вид соответственно:

$$D_{\alpha\beta}(\mathbf{k}) = \sum_{\mathbf{m}} D_{\mathbf{n}\alpha, \mathbf{m}\beta} \exp\left[i\mathbf{k} \cdot (\mathbf{r}_{\mathbf{n}\alpha} - \mathbf{r}_{\mathbf{m}\beta})\right] \text{ и } \hat{\Phi}_{\alpha}(\mathbf{k}) = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{\mathbf{n}} \hat{\Phi}_{\mathbf{n}\alpha} \exp(-i\mathbf{k} \cdot \mathbf{r}_{\mathbf{n}\alpha}),$$

где N – число элементарных ячеек в исследуемой решетке.

Заметим, что волновой вектор \mathbf{k} , характеризующий собственные состояния электромагнитных возбуждений в исследуемой системе, изменяется в пределах первой зоны Бриллюэна.

Расчет собственных значений гамильтониана (1) проводится путем его диагонализации с помощью применения преобразования Боголюбова-Тябликова [17]. Выполнение указанной процедуры, позволяет получить следующее уравнение:

$$\det \left\| D_{\alpha\beta}(\mathbf{k}) - \hbar \Omega(\mathbf{k}) \delta_{\alpha\beta} \right\| = 0, \quad (3)$$

решением которого является выражение для дисперсионного соотношения $\Omega(k)$, определяющего спектр элементарных возбуждений. Заметим, что дисперсионные соотношения для квазичастичных возбуждений фотонной системы исследуемой пористой структуры весьма схожи с аналогичными для экситонов Френкеля в молекулярных кристаллах, поэтому этот тип элементарных возбуждений локализованного в микропорах электромагнитного поля назван экситоноподобным (в этом случае $D_{\mathbf{n}\alpha, \mathbf{m}\beta}^{12} = D_{\mathbf{n}\alpha, \mathbf{m}\beta}^{21} = 0$).

Спектр $\Omega(k)$ экситоноподобных возбуждений в неидеальной фотонной системе получаем в рамках приближения виртуального кристалла (ПВК), используя аппарат усредненных функций Грина. В указанном приближении усредненная резольвента квазичастичного гамильтониана системы равна резольвенте усредненного гамильтониана. Поэтому величины $D_{\mathbf{n}\alpha, \mathbf{m}\beta}$ в равенстве (1) следует заменить на их

конфигурационно усредненные (по всем возможным вариациям положений микропор) значения, т.е. $D_{n\alpha,m\beta} \rightarrow \langle D_{n\alpha,m\beta} \rangle$ (процедура конфигурационного усреднения массива микропор обозначена угловыми скобками). Такая операция «восстанавливает» трансляционную инвариантность и позволяет перейти в k – представление с последующей диагонализацией гамильтониана с помощью процедуры Боголюбова-Тябликова [17]. Выполнение указанных процедур позволяет получить выражение (3) для дисперсионного соотношения $\Omega(k)$, определяющего спектр элементарных возбуждений.

Изменение спектра экситоноподобных возбуждений в 1D решетке микропор в условиях однородной упругой деформации. Для конкретизации задачи рассмотрим 1D решетку микропор в однородной и изотропной среде, находящуюся в условиях одноосных напряжений (сжатие или растяжение), направленных вдоль оси цепочки. При однородном деформировании исследуемого массива, которое описывается с помощью тензора деформации $\hat{\varepsilon}$, положение каждой микропоры меняется. Для таких деформаций постоянная $d(\varepsilon)$ 1D решетки имеет вид:

$$d(\varepsilon) = (1 + \varepsilon)d_0,$$

где d_0 – постоянная решетки недеформированной структуры, ε – соответствующая компонента тензора $\hat{\varepsilon}$. Таким образом, необходимая для получения спектра элементарных возбуждений постоянная $b(\varepsilon)$ обратной 1D деформированной решетки находится из очевидного соотношения:

$$b(\varepsilon) \cdot d(\varepsilon) = 2\pi.$$

В дальнейшем остановимся на исследовании двухподрешеточной 1D системы микропор-резонаторов. Положение в решетке микрорезонаторов определяет равенство: $r_{n\alpha}(\varepsilon) = r_n(\varepsilon) + r_\alpha(\varepsilon)$, поэтому положение микропор первой и второй подрешеток в нулевой элементарной ячейке ($r_{n=0} = 0$) задают соотношения соответственно: $r_{01} = 0$ и $r_{02}(\varepsilon) = a(\varepsilon)$. Спектр экситоноподобных возбуждений $\Omega(k, \varepsilon)$ следует из соотношения (3):

$$\begin{vmatrix} \hbar\Omega(k, \varepsilon) - \hbar\omega_1^{ph} & A_{12}(k, \varepsilon) \\ A_{21}(k, \varepsilon) & \hbar\Omega(k, \varepsilon) - \hbar\omega_2^{ph} \end{vmatrix} = 0. \quad (4)$$

Величины $A_{\alpha\beta}(k, \varepsilon)$ в (5) – фурье-образы матрицы $A_{n\alpha m\beta}(\varepsilon)$ резонансного взаимодействия: $A_{\alpha\beta}(k, \varepsilon) = \sum_m A_{n\alpha m\beta}(\varepsilon) \exp\{ik[r_{n\alpha}(\varepsilon) - r_{m\beta}(\varepsilon)]\}$. В рамках используемой модели в приближении ближайших соседей матричные элементы $A_{\alpha\beta}(k, \varepsilon)$ приобретают следующий вид:

$$\begin{aligned} A_{12}(k, \varepsilon) &\cong A_{12}[a(\varepsilon)] \exp[-ik \cdot a(\varepsilon)] + A_{12}[d(\varepsilon) - a(\varepsilon)] \exp\{-ik \cdot [d(\varepsilon) - a(\varepsilon)]\}, \\ A_{21}(k, \varepsilon) &= A_{21}[a(\varepsilon)] \exp[ik \cdot a(\varepsilon)] + A_{21}[d(\varepsilon) - a(\varepsilon)] \exp\{ik \cdot [d(\varepsilon) - a(\varepsilon)]\} \end{aligned} \quad (5)$$

Величины $A_{12(21)}[a(\varepsilon)]$, которые являются компонентами матриц $A_{\alpha\beta}(\varepsilon)$ резонансного взаимодействия, соответствующие ближайшим соседям имеют вид: $A_{12(21)}[a(\varepsilon)] = A_{12(21)}(a)\exp(-\varepsilon)$, $A_{12(21)}[d(\varepsilon) - a(\varepsilon)] = A_{12(21)}(d - a)\exp(-\varepsilon)$. В дальнейшем полагаем: $A_{12}(a) \approx A_{21}(a)$, $A_{12}(d - a) \approx A_{21}(d - a)$.

Соотношение (4) показывает, что закон дисперсии $\Omega(k, \varepsilon)$ элементарных электромагнитных возбуждений в искомой деформированной системе микропор (рис. 1) определяется как частотными характеристиками решетки резонаторов, так и величиной $A(k, \varepsilon)$, а также характером деформации (например, одноосным растяжением, $\varepsilon > 0$, или сжатием $\varepsilon < 0$).

Численный расчет соответствующих величин, определяющих особенности спектра электромагнитных возбуждений, вызванные упругой деформацией данной 1D структуры микропор при одноосной деформации, проведен для однородной и изотропной одномерной среды. Полагаем, что в рамках используемой модели значения частот резонансных фотонных мод, локализованных в резонаторах решетки, $\omega_1^{ph} = 2\pi \times 311 \text{ ТГц}$ и $\omega_2^{ph} = 2\pi \times 331 \text{ ТГц}$ не зависят от параметра деформации ε . Причем $A_{12}(a)/2\hbar = 3.5 \cdot 10^{14} \text{ Гц}$, $A_{12}(d - a)/2\hbar = 1.2 \cdot 10^{14} \text{ Гц}$, $a = 1 \cdot 10^{-7} \text{ м}$, $d = 9 \cdot 10^{-7} \text{ м}$. На рис. 1 показана зависимость $\Omega_\nu(k, \varepsilon)$, где $\nu = 1; 2$ затемненный участок в плоскости (k, ε) соответствует первой зоне Бриллюэна.

Важным свойством фотонных структур с запрещенной зоной является возможность получения так называемого «медленного» света [18]. Этот эффект имеет большие перспективы применения в разработке устройств квантовой обработки оптической информации. В частности, эффективное уменьшение групповой скорости квазичастиц продемонстрировано в связанных волноводных оптических резонаторах, различных типах твердотельных многослойных полупроводниковых структурах. Ключевую роль в уменьшении групповой скорости в подобных системах играет характер эффективной массы $m_{eff(\nu)}$ ($\nu = 1; 2$). Зависимость эффективной массы

$m_{eff(\nu)}(\varepsilon) = \hbar \left[\frac{\partial^2 \Omega_\nu(k, \varepsilon)}{\partial k^2} \Big|_{k=0} \right]^{-1}$ экситоноподобных возбуждений от степени деформации исследуемой системы приведена на рис. 2.

Рис. 1. Дисперсия экситоноподобных возбуждений $\Omega_{1(2)}(k, \varepsilon)$ деформированной 1D решетки микропор

Рис. 2. Зависимость эффективной массы $m_{eff(1,2)}(\varepsilon)$ экситоноподобных возбуждений от степени деформации

Анализ графика функции $m_{eff} \nu \varepsilon$ показывает, что выбор конкретного диапазона величин ε , характеризующих соответствующую величину деформации структуры, позволяет достичь необходимых параметров «медленного» света.

Экситоноподобные возбуждения в неидеальной 1D решетке туннельно связанных микропор. Опираясь на разработанный авторами в [13-14] подход, исходя из представлений о несовершенных фотонных структурах, в рамках ПВК [18-20] рассмотрим особенности экситоноподобных возбуждений в конкретном случае топологически упорядоченной неидеальной двухподрешеточной 1D решетки туннельно связанных микропор-резонаторов (рис. 3), каждый из которых содержит по одной оптической моде. В этом случае дисперсионное соотношение $\Omega(k)$, определяющее спектр экситоноподобных возбуждений, имеет вид:

$$\begin{vmatrix} \hbar\omega_1^{ph} - \hbar\Omega(k, C_1, C_2) & -A_{12}(k, C_1, C_2) \\ -A_{21}(k, C_1, C_2) & \hbar\omega_2^{ph} - \hbar\Omega(k, C_1, C_2) \end{vmatrix} = 0.$$

Здесь C_1, C_2 – концентрации дефектов структуры (вариации положений микропор в первой и второй подрешетках соответственно).

Рис. 3. Схематическое изображение виртуальной решетки микропор, a_1, a_2 – положения микропор, полученные в результате конфигурационного усреднения с использованием ПВК

Численный расчет соответствующих величин, определяющих особенности спектра экситоноподобных возбуждений, выполнен в рамках используемой модели для значений параметров, указанных в предыдущем разделе. Поверхности, описывающие дисперсионную зависимость частот $\Omega_{\pm}(k, C_1, C_2)$ исследуемых коллективных возбуждений в неидеальной решетке микрорезонаторов, представлены на рис. 4.

Рис. 4. Концентрационная зависимость: а) $\Omega_{\pm}(k, C_1, C_2)$ при $C_2 = 0.1$; б) при $C_1 = 0.55$

Применительно к исследуемому случаю неидеальной 1D системы микрорезонаторов выражение для функции $\rho_{\pm}(\Omega, C_1, C_2)$ плотности состояний имеет вид:

$$\rho_{\pm}(\Omega, C_1, C_2) = \frac{d(C_1, C_2)}{2\pi} \sum_i \frac{1}{\left| \frac{d\Omega_{\pm}(k, C_1, C_2)}{dk} \right|_{k_i}}. \quad (6)$$

Расчет (6) проведен для всех значений волнового вектора k_i , являющихся корнями уравнения $\Omega_{\pm}(k, C_1, C_2) = \Omega$ в пределах первой зоны Бриллюэна:

$$-\frac{\pi}{d(C_1, C_2)} < k < \frac{\pi}{d(C_1, C_2)}.$$

На графиках (рис. 5) функций $\rho_{\pm}(\Omega, C_1, C_2)$ хорошо видны особенности плотности состояний – сингулярности Ван Хова, которые, в частности, связаны с наличием локальных минимумов $\Omega_{\pm}(k, C_1, C_2)$ в k -пространстве (рис. 4) – критических точек, в которых групповая скорость обращается в нуль как при значениях $k = 0$, так и при $k \neq 0$.

Рис. 5. Зависимость плотности состояний $\rho_{\pm}(\Omega, C_1, C_2)$ от концентрации C_1 и C_2

Заметим, что эти особенности формы дисперсионной поверхности $\Omega_{\pm}(k, C_1, C_2)$ на рис. 4 свидетельствуют о возможности существования при определенных концентрациях дефектов структуры бозе-эйнштейновского поляритонного конденсата, благодаря наличию у дисперсионных поверхностей $\Omega_{\pm}(k, C_1, C_2)$ локального минимума при значениях $k \neq 0$ (дополнительно к возможности существования конденсата при $k = 0$).

Выводы. В работе представлены результаты исследований особенностей спектра экситоноподобных возбуждений в 1D решетке микропор (резонаторов), обусловленных наличием в данной системе упругой деформации, благодаря которой открывается возможность достичь необходимых параметров «медленного» света [20].

Рассмотрена также трансформация дисперсии экситоноподобных возбуждений в неидеальной двухподрешеточной 1D структуре микропор, вызванная присутствием структурных дефектов – случайной вариацией положений микропор. Исследована плотность состояний данных элементарных возбуждений в неидеальной цепочке микропор в зависимости от концентрации указанных дефектов структуры.

Представленные результаты численного моделирования позволяют расширить возможности создания нового класса функциональных материалов – фотонных кристаллических систем (цепочек микропор), позволяющих контролировать распространение электромагнитных возбуждений в таких композитных структурах, благодаря наличию дефектов структуры и/или находящихся под внешним воздействием.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Experimental observation of bulk and edge transport in photonic Lieb lattices / D. Guzman-Silva, C Mejía-Cortés, M A Bandres [et al.] // *New Journal of Physics*. – 2014. – V. 16. – P. 063061.
2. Observation of Localized States in Lieb Photonic Lattices / R. A. Vicencio, C. Cantillano, L. Morales-Inostroza [et al.] // *Phys. Rev. Lett.* – 2015. – V. 114. – P. 245503.
3. Unconventional flatband Line states in photonic Lieb lattices / S. Xia, A. Ramachandran, S. Xia [et al.] // *Physical Review Letters*. – 2018. – V. 121. – №. 26. – P. 263902.
4. Kaliteevskii, M. A. Coupled vertical microcavities / M. A. Kaliteevskii // *Technical Physics Letters*. – 1997. – V. 23. – №2. – P. 120-121.
5. Vahala, K. J. Optical microcavities / K. J. Vahala // *Nature*. – 2003. – V. 424. – P. 839-846.
6. Tighineanu, P. The Mesoscopic Nature of Quantum Dots in Photon Emission / P. Tighineanu, A. Soresen, S. Stobbe [et al.] // in *Quantum Dots for Quantum Information Technologies. Nano-Optics and Nanophotonics*. – Cham: Springer, 2017. – P. 165-198.
7. Deterministic photon-emitter coupling in chiral photonic circuits / I. Söllner, S. Mahmoodian, S. Lindskov Hansen [et al.] // *Nature Nanotechnology*. – 2015. – V. 10. – P. 775.
8. Lodahl, P. Quantum-dot based photonic quantum networks / P. Lodahl // *Quantum Science and Technology*. – 2018. – V. 3. – P. 013001.
9. Alodjants, A. P. Strongly localized polaritons in an array of trapped two-level atoms interacting with a light field / A.P. Alodjants, I. O. Barinov, S. M. Arakelian // *J. Phys. B: At. Mol. Opt. Phys.* – 2010. – V. 43. – P. 095502.
10. Quantum Optics with Strongly Localized Polaritons in Polaritonic Crystals / E. S. Sedov, A. P. Alodjants, S. M. Arakelian, [et al.] // *Phys. Rev. A*. – 2014. – V. 89. – P. 033828.
11. Bose-Einstein condensation of microcavity polaritons in a trap / R. Balili, V. Hartwell, D.Snoke [et al.] // *Science*. – 2007. – V. 316. – P. 1007-10010.
12. Superfluidity of polaritons in semiconductor microcavities / A. Amo, J. Lefr'ere, S. Pigeon [et al.] // *Nature Physics*. – 2009. – V. 5. – №11. – P. 805-810.
13. Exciton-like electromagnetic excitations in non-ideal microcavity supercrystals / V. Romyantsev, S. Fedorov, K. Gumennyk [et al.] // *Nature. Scientific Reports*. – 2014. – 4:6945. – 6 p.
14. Зависимость плотности состояний экситоноподобных возбуждений от концентрации дефектов в неидеальной цепочке микропор / А. Е. Рыбалка, В. В. Румянцев, С. А. Федоров [и др.] // *ФТВД*. – 2023. – Т. 33, № 2. – С.61-68.
15. Dmitriev, S. V. Effect of elastic deformation on phonon spectrum and characteristics of gap discrete breathers in crystal with NaCl-type structure / S. V. Dmitriev, Y. A. Baimova // *Technical Physics Letters*. – 2011. – V. 37(5). – P. 451-454.
16. Features of light-matter coupling in non-ideal lattice of coupled microcavities containing quantum dots / V. V. Romyantsev, S. A. Fedorov, K. V. Gumennyk, A. E. Rybalka // *Condensed Matter*. – 2023. – V. 8(2). – P. 41.
17. Агранович, В. М. Теория экситонов / В. М. Агранович. – М.: Наука, 1968. – 382 с.
18. Займан, Дж. Модели беспорядка / Дж. Займан. – М.: Мир, 1982. – 592 с.
19. Лось, В. Ф. Метод проекционного оператора в теории неупорядоченных систем / В. Ф. Лось // *ТМФ*. – 1987. – Т. 73. – №1. – С. 85-102.
20. Milonni, P. W. *Fast Light, Slow Light and Left-Handed Light* / P. W. Milonni. – Bristol: Institute of Physics Publishing, 2005. – 247 p.

Поступила в редакцию 02.04.2024 г., рекомендована к печати 19.04.2024 г.

DISPERSION OF EXCITON-LIKE EXCITATIONS IN AN IMPERFECT 1D PHOTONIC LATTICE OF MICROPORES

Bezus I.U.A., Rybalka A.E., Rumiantsev V.V., Fedorov S.A., Petrenko A.G.

The features of the spectrum of exciton-like excitations in the 1D lattice of microresonators due to the presence of homogeneous elastic deformation and random variation of the positions of micropores, as well as the transformation of the density of states of these elementary excitations in an imperfect chain of micropores depending on the concentration of these structural defects, are investigated.

Keywords: imperfect photonic 1D lattice, micropores-resonators, structural defects, exciton-like excitations, homogeneous elastic deformation, virtual crystal approximation.

Безус Юлия Александровна

кандидат физико-математических наук, младший научный сотрудник ФГБНУ «Донецкий физико-технический институт им. А.А. Галкина», Российская Федерация, ДНР, г. Донецк.
E-mail: paladyan0108@yandex.ru

Bezus Iuliia Aleksandrovna

Candidate of Physical and Mathematical Sciences, Junior Researcher of Galkin Donetsk Institute for Physics and Engineering, Russian Federation, DPR, Donetsk.

Рыбалка Алексей Евгеньевич

младший научный сотрудник ФГБНУ «Донецкий физико-технический институт им. А.А. Галкина», Российская Федерация, ДНР, г. Донецк.
E-mail: rybalka96@inbox.ru

Rybalka Aleksei Evgenevich

Junior Researcher of Galkin Donetsk Institute for Physics and Engineering, Russian Federation, DPR, Donetsk.

Румянцев Владимир Васильевич

доктор физико-математических наук, профессор, главный научный сотрудник ФГБНУ «Донецкий физико-технический институт им. А.А. Галкина», Российская Федерация, ДНР, г. Донецк.
E-mail: vladimir.rumyantsev2011@yandex.ru

Rumiantsev Vladimir Vasilevich

Doctor of Physical and Mathematical Sciences, Full Professor, Chief Researcher of Galkin Donetsk Institute for Physics and Engineering, Russian Federation, DPR, Donetsk.

Федоров Станислав Афанасьевич

кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник ФГБНУ «Донецкий физико-технический институт им. А.А. Галкина», Российская Федерация, ДНР, г. Донецк.
E-mail: s.fedorov2023@yandex.ru

Fedorov Stanislav Afanasevich

Candidate of Physical and Mathematical Sciences, Senior Researcher of Galkin Donetsk Institute for Physics and Engineering, Russian Federation, DPR, Donetsk.

Петренко Александр Григорьевич

доктор физико-математических наук, профессор, заведующий кафедрой теоретической физики и нанотехнологий ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет», Российская Федерация, ДНР, г. Донецк.
E-mail: t0504712123@yandex.ru

Petrenko Aleksandr Grigorevich

Doctor of Physical and Mathematical Sciences, Full Professor, Head of the Department of Theoretical Physics and Nanotechnology of Donetsk State University, Russian Federation, DPR, Donetsk.